

Художественный мир Егорова и Захарова как синтез чувашской и русской прозы

The artistic world of Egorov and Zakharov as a synthesis of Chuvash and Russian prose

Урукова Л.А.

Региональный институт развития образования

Urukova L.A.

Regional institute of education development

В статье рассматривается творчество русскоязычных писателей Чувашии П.А. Егорова и В.Н. Захарова с точки зрения отражения в их произведениях художественного мира чувашской и русской прозы. Предметом исследования являются характеристики форм взаимосвязей национального и общего литературного процесса. Объектом исследования выступают рассказы и повести данных авторов, передающие общие закономерности, особенности современной жизни чувашского и русского народов. Авторами в рамках деревенской тематики показаны маргинальные характеры, созданные на стыке межлитературности.

The article examines the work of the Russian-speaking writers of Chuvashia P.A. Egorov and V.N. Zakharov from the point of view of reflection in their works of the artistic world of Chuvash and Russian prose. The subject of the study is the characteristics of the forms of interrelationships of the national and general literary process. The object of the research are the stories and stories of these authors, which convey general patterns, features of modern life of the Russian people and national traditions. The authors, within the framework of the village theme, show marginal characters created at the junction of interliterature.

Ключевые слова: *русскоязычная литература, национальный стиль, деревенская проза, маргинальный характер, литературный процесс.*

Key words: *Russian-language literature, national style, rustic prose, marginal character, literary process.*

Двуязычие в литературе в нашей стране по-своему в определённой степени отражает повсеместный процесс взаимовлияния литератур разных народов. В России традиционно «десятки больших и малых литератур живут, движутся и развиваются одновременно, в полном смысле взаимодействуя друг с другом» [5, с. 259]. В связи с этим одной из особенностей литературного процесса Чувашии является развитие литературы на двух языках – чувашском и русском. Литературный критик А.П. Хузангай утверждает: «Надо осознавать себя в контексте многих культур, пути которых непредсказуемо могут пересечься» [7, с. 55].

Творчество писателей Павла Александровича Егорова и Виталия Николаевича Захарова вбирает в себя опыт развития русскоязычной литературы на территории Чувашии. В своих произведениях авторы обмениваются духовными ценностями на базе тесных культурных связей.

Основная тема их творчества – деревенская. В произведениях данных писателей отражены и национальное мировоззрение, и национальный стиль. В отдельных их текстах имена собственные используются как бы в «деревенской формуле» [4, с. 68]: Мишка, Клавка, Манька, Любка, Гринька, Пашка, Тонька Генка, Дарька, Володька, Федька, Нюрка. К слову сказать, у Захарова они нередко звучат на «чувашский лад»: Людук, Анюк, Кенусь, Нюрук, Лидук, Тарусь, Нюра-инге, Нюринге.

Персонажи различаются и своим языком, каждому из них присуща своя манера изъясняться. Однако в речи большинства героев чувствуется народный говор русского населения Засурского края, что придаёт ей своеобразный оттенок. Отзвуки его слышатся и в авторском повествовании.

В художественных текстах Захарова часто используется национальная лексика. Причём чувашские слова сопоставляются с русскими семантическими эквивалентами. В произведениях пояснение слова национального языка у Захарова осуществляется русской параллелью непосредственно прямо в тексте или в сноске. В одном случае единицы русского языка и языка национального представляются в одинаковой степени художественного выражения и находят отражение в произведениях: «Светоч души моей», «Кружка родниковой воды», «Рывок», «Меженица», «Раскаты», «Нюринге». Например: «Килех. Ирть» - «*входи-проходи*», *на века припасённые у чувашей для всяк входящего*», «Юрэ вара» («*ладно тогда*»), «Тав турра!» («*Богу-то поклон*») («Рывок»); «...чувашское «*силь – ачи*» – «*сын ветра*» («Светоч души моей»); «*ни бельмеса не смыслю*» («Кружка родниковой воды»); «Киреметь» – *это «злой дух у чуваш*», «Чулхула» – «*Каменный город*», *как грозно звучал тогда у чуваш Нижний Новгород*» («Меженица»); «мазар» – «*так по-чувашски называют в Синявине скотное кладбище*» (Раскаты)). Героиня Нюринге в одноимённом рассказе так разъясняет значение и происхождение слова Кайбулка: «*Давно в старину базар тут большой был, на берегу-то на нём чуваш с окрестных деревень белый хлеб по праздникам покупали – вот оно, слышь, и пошло «кай булка». За булками, значит, идти...»*.

В другом случае основную эстетическую нагрузку выполняет национальная лексема, а «русская параллель фактически выносится за пределы текста» [6, с. 67]. Такая трактовка используется в повести Захарова «Меженица»: «*сыхман*» – «*кафтан*» (чув.); «*каш-каш*» – «*шум ветра, деревьев, звукоподражательное*» (чув.); «*анне*» – «*мама*» (чув.); в рассказе «Кружка родниковой воды»: «*азат*» – «*спондилит; искривление позвоночника*» (чув.).

Как видим, художественный мир русскоязычных авторов Егорова и Захарова выражает содержание и сущность межлитературности. И в этом видится особая актуальность, так как ничто не сближает нас так, как прекрасный мир искусства, а мы нуждаемся сегодня особенно в объединении на новых началах. Писатели отражают взаимоотношения с национальной литературой и естественно вливаются в общий литературный процесс республики и страны.

Безусловно, на развитие русскоязычной литературы влияют как самобытные национальные традиции и особенности современной жизни русского народа, так и общие закономерности.

В этой связи уместно провести аналогию с развитием литературы Мордовской республики. Так, литературовед О.И. Бирюкова [1], исследуя роль традиций мордовского фольклора в зарождении русскоязычной литературы мордвы конца XIX века и первой четверти XX в., приходит к мысли, что влияние фольклора на мордовскую литературу осуществлялось двумя путями: во-первых, это сознательное обращение к фольклору, которое предполагало осознанную художественную задачу писателя, его целенаправленную работу с фольклорным материалом, обработку им самим записываемых фольклорных произведений и, во-вторых, бессознательное включение мордовского фольклора в произведение, которое определяется

особенностями психологии творческого процесса, сказывающимися в интуиции автора, в непроизвольном возникновении в его памяти разнообразных культурных ассоциаций.

Другой литературовед В.А. Ендеров [3, с. 114] считает, что это же характерно и для чувашской литературы. На наш взгляд, аналогичный путь подтверждается и анализом повести Захарова «Меженица» в той части, где звучат мифологические мотивы и говорится о предателе, «лагерном воспитателе» Матвиенко, который «мучил и убивал с особым удовольствием, со вкусом, с вхохчающим смехом или же напевая под нос песенку». Образ лесничего, бывшего предателя, непроизвольно ассоциируется с лешим: «А пужанье лесником не брало Люську долго, до тех пор, пока однажды по ягоды не увидела того пугалу близко... Лохматый, бородатый, и вправду что леший, толстый такой, словно два человека слеплены вместе, вышел на край, озыркал девчонок, сжавшихся с тусами в руках, и скрылся в лесу без единого звука».

В другом эпизоде, рассуждая о «величании лесного хозяина», герой повести Василий говорит: у «русских это «леший», у чувашей ... - «киремет».

Как будто в подтверждение этих сравнений, учёный В.А. Ендеров подчёркивает, что «архаичный персонаж-пандемим Киремет напоминает лешего ... из славянской (древнерусской) демонологии» [3, с. 69].

Писатели в своих произведениях повествуют о том, как чувашаи извлекали великую правоту жизни из обычаев свадьбы, соединения молодых (повести Егорова «Перебор» и Захарова «Раскаты»), из культурно-эпосных коллизий «железной мялки», когда родители, призванные делать детей счастливыми, доставляли им великие страдания, являлись причиной их гибели. В повести Захарова «Пуд соли» мать Гриши «...рассказывала отчиму, что-де сколько она ни проклонила сынка в войну, сколько ни оставляла двухлетнего взаперти и без еды, а он всё жив...».

В рассказе Захарова «Млечный путь» образом мялки становится пьяный отец, из-за которого сын обмораживает ноги. В рассказе Егорова «В лодке с миллионером» Белоногова вовсе не тянуло к детям – двум сыновьям. В повести Захарова «Светоч моей души» Лиза также превращается в вариант «железной мялки»: она принародно осрамила мужа-калеку – тот покончил жизнь самоубийством. Читатель видит, что этот случай откликается в душах односельчан: жители изгоняют Лизу из селения.

Можно сказать, что Захаров в поиске нравственных ценностей обращается к национальным истокам. Подтверждением сказанному является мнение учёного В.С. Эзенкина о том, что «особенностью чувашской прозы является постоянное и настойчивое стремление согласовать характер и поступки современного героя с народной этикой» [9, с. 255].

Приведённые примеры свидетельствуют о том, что писатель, даже если он по тем или иным причинам незнаком с наследием литературы прошлых времён, он все равно испытывает его воздействие, поскольку оно вошло в жизнь, внедрилось в сознание и языки людей. Это явление вызвано синтезом национальной и русской литературы.

Приведённые примеры свидетельствуют о том, что писатель, даже если он по тем или иным причинам незнаком с наследием литературы прошлых времён, он все равно испытывает его воздействие, поскольку оно вошло в жизнь, внедрилось в сознание и языки людей. Это явление вызвано синтезом национальной и русской литературы.

Примечательным является то, что на стыке межлитературности Захаровым и Егоровым намечен маргинальный характер. «Сквозь прополол деревню город», – говорит Макаров, герой повести Захарова «Меженица».

Авторы изображают человека, вышедшего из деревни и не прижившегося в городе. Раздвоенность такого героя в том, что он оторвался от родной деревенской среды и не нашёл себя в городской.

Одни сельчане стали городскими жителями («Завтра, Нина», «Социолог и работники», «Вина»), но душа их тянется к селу: *«Пётр Грошев ушёл из деревни сразу после десятилетки ... и с годами деление людей на плохих и хороших, на добрых и злых не касалось в его сознании родной деревни – всё здесь было ему дорого, всему он здесь находил мудрое, как ему казалось, объяснение и оправдание, и то, что резало глаз в городе или где-то ещё, не замечалось здесь, где родился и бегал мальчишкой».*

Другие сельские горожане возвращаются в деревню, чтобы найти там своё место в жизни. Это Сергей («Открытые глаза»), Геннадий Торопков («Рывок»), Виктор Колотозов («Однокашники»), Сергей («На своём берегу»). Петром Максимовым («Максимовы»), правда, поводом к возвращению больше руководит сыновнее чувство: *«родители старые».*

Третьи мечтают обратно вернуться в деревню: Нюринге в одноимённом рассказе – чтобы там *«помирать»*, Люся в повести «Меженица» – потому что любит родную природу: *«В городе со мной часто бывает: стоит закрыть глаза, особенно по вечерам, так сразу вижу ромашковую поляну или берёзовую рощу, что около лесничества ...как я хочу туда!».*

Четвёртые, наоборот, стремятся из деревни в город тоже в поисках смысла жизни: Сенька Малинин, сын кузнеца, и Сашка Киряев, сын тракториста («Светоч души моей», «Млечный путь»).

Однако истинный жизненный смысл обретают из них немногие: Колотозов, Нина, Мордовцев. Не потому ли, что нравственными опорами им послужили любовь к родному краю, к своей профессии? И случайно ли в рассказе «Максимовы» дед Степан при виде Петра, вернувшегося в деревню по долгу, а не по зову предков, *«думает о смерти»?*

Какой же выбор героев здесь более правильный: деревня – город – деревня? деревня – город или город – деревня? Вообще, интересным может быть специальное изучение проблем слияния двух начал – сельского и городского – в героях и в связи с этим формирование новых качеств маргинального характера в русле традиционной деревенской прозы. Писатели обратились к поиску героя «в массе людей из народа», «к обыкновенному человеку, к обычному времени» [2, с. 180, 189], «к повседневной и обыденной жизни», «бытию бытовому, повседневно-текущему» [8, с. 27, 24].

Г.И. Фёдоров в работе «Психологизм в современной чувашской прозе» отмечает, что 70-80-е годы принесли в литературу новые веяния: углубились процессы художественного познания мира, обозначился огромный интерес к вечным вопросам о смысле человеческой жизни, месте человека в природе [8, с. 29].

Надо сказать, что природа, родной край, земля – это непревзойдённые ценности в текстах писателей. Об этом свидетельствует цитата из рассказа Захарова «Максимовы»: *«Сын ...запускает руки глубоко в свежую борозду и говорит: «А земля-то у нас какая? ...Хоть из самой из неё каравай пеки!».* Природа несёт большую смысловую нагрузку. Прозаики через единение человека с природой, через ощущение кровного родства с нею раскрывают сущность характера своих героев. Например, описание Мёртвого озера, как назвала его Люся, героиня повести «Меженица», подводит читателей к размышлениям о добре и зле: *«Неужели и жестокость нужна в природе?.. Но трудно решить насчёт природы, но среди людей, должно быть, можно, должно. Иначе – зачем им ум и сердце даны?..».*

Проникновенным лиризмом отличается повесть о Засурском крае «Светоч души моей», которая заканчивается словами сердечного признания: *«Спасибо тебе, Засурье, – всемогущий лекарь души моей. Светоч души моей, светоч земной».* Не без оснований герой повести «Перебор» утверждает в мысли о том, что *«его судьба – писать о русской деревне».*

Как видим, русскоязычная проза Егорова и Захарова осознаётся в контексте чувашской и русской культуры и естественно вливается в общий литературный процесс республики и страны.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бирюкова О.И. Формирование художественных традиций русскоязычной литературы Мордовы конца XIX – первой четверти XX в. Саранск, 1997. 189 с.
2. Герасименко А.П. Русский советский роман 60-80-х годов. (Некоторые аспекты концепции человека). М.: Изд-во МГУ, 1989. 204 с.
3. Ендеров В.А. Функциональное многообразие демонологических персонажей в чувашской словесной культуре конца XIX – начала XX веков. Чебоксары, 2000. 203 с.
4. Ковский В.Е. Пафос гуманизма: современная советская литература и духовный мир личности). М.: Знание, 1985. 128 с.
5. Кузьменко Ю.Б. Современная литература: Закономерности становления и развития. М.: Просвещение, 1986. 288 с.
6. Михайловский Н.Г. Стиль русскоязычной литературы Севера и Дальнего Востока. М.: Наука, 1984. 160 с.
7. Поверх барьеров. Диалог литературного критика Агнера хузангая и молодого чувашского прозаика Бориса Чиндыкова // Осмысление: сборник литературно-критических статей. Вып. III. М., 1990. С.47-56.
8. Фёдоров Г.И. Психологизм в современной чувашской прозе // Чувашская литература: вопросы истории и теории. Сборник статей. Чебоксары, 1992. С. 3-36.
9. Эзенкин В.С. Обзор чувашской прозы 1972 года // Чувашский язык, литература и фольклор. Сборник статей. Вып. III. Чебоксары, 1974. С.251-269.

© Урукова Л.А., 2022.